

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИКЛАДНОЙ ЛИНГВИСТИКИ

*Аликулова Азиза Шухратовна
студентка 2 курса группы 203
факультета «Языков» Термезского
государственного педагогического института*

Аннотация: В статье рассматриваются современные проблемы и вызовы, с которыми сталкивается прикладная лингвистика, включая вопросы межкультурной коммуникации, применение технологий в языковом обучении, влияние цифровых медиа на языковую практику, а также исследование языковых вариаций и изменений в условиях глобализации. Подчеркивается важность междисциплинарного подхода для решения этих проблем.

Ключевые слова: прикладная лингвистика, межкультурная коммуникация, технологии обучения, языковые изменения, глобализация.

Annotation: The article examines contemporary issues and challenges faced by applied linguistics, including issues of intercultural communication, the use of technology in language teaching, the impact of digital media on language practice, and the study of language variations and changes in the context of globalization. The importance of an interdisciplinary approach to solving these problems is emphasized.

Key words: applied linguistics, intercultural communication, technological education, language change, globalization.

Annotatsiya: Maqolada amaliy tilshunoslik oldida turgan zamonaviy muammolar va muammolar, jumladan, madaniyatlararo muloqot, til o'rgatishda texnologiyalardan foydalanish, raqamli axborot vositalarining til amaliyotiga ta'siri, shuningdek, til o'zgarishlari va kontekstdagi o'zgarishlarni o'rganish ko'rib chiqiladi. globallashuv. Ushbu muammolarni hal qilishda fanlararo yondashuv muhimligi ta'kidlangan.

Kalit so'zlar: amaliy tilshunoslik, madaniyatlararo muloqot, ta'lim texnologiyalari, til o'zgarishlari, globallashuv.

Прикладная лингвистика представляет собой область, охватывающую применение теоретических знаний о языке в различных практических сферах, включая обучение языкам, перевод, социолингвистику и психолингвистику. В условиях быстро меняющегося мира возникают новые вызовы, требующие адаптации методов и подходов в прикладной лингвистике. В данной статье акцентируется внимание на актуальных проблемах, касающихся этой области исследования.

1. Межкультурная коммуникация. С развитием глобализации и увеличением международного взаимодействия межкультурная коммуникация становится одной из ведущих областей прикладной лингвистики. Разные культуры имеют свои собственные языковые нормы и привычки, что может приводить к недопониманию и конфликтам. В. Г. Костомарова «Язык и культура» дается следующее определение: «этим термином называется „адекватное взаимопонимание двух участников коммуникативного акта, принадлежащих к разным национальным культурам“» [1].

При обучении межкультурной коммуникации в процессе изучения иностранного языка необходимо учитывать так называемые скрытые трудности речепроизводства и коммуникации. Они обусловлены неповторимостью лексико-фразеологической сочетаемости каждого слова в рамках конкретного языка. Такая специфика становится очевидной при сопоставлении языков. Поэтому при изучении иностранных языков важно заучивать слова не в отдельности, а в естественных, устойчивых сочетаниях. Еще одной трудностью является конфликт между культурными представлениями разных народов о явлениях и предметах реальности, которые обозначены эквивалентными словами соответствующих языков. [2].

Актуальным является изучение стратегий межкультурного общения, методов разработки программ обучения, направленных на формирование межкультурной грамотности у студентов. Это позволяет смягчить культурные барьеры и способствовать более эффективному взаимодействию в многоязычных и много культурных средах.

2. Технологии обучения языкам прикладной лингвистики. Современные технологии существенно изменили подходы к обучению языкам. Использование онлайн-курсов, мобильных приложений, платформ для дистанционного обучения, а также технологий искусственного интеллекта открывает новые горизонты для изучения языка.

Большинство исследователей рассматривают технологии обучения как один из способов реализации на занятиях лично-деятельностного подхода к

обучению, благодаря которому учащиеся выступают как активные творческие субъекты учебной деятельности.[3]. Однако, с другой стороны, это также ставит перед исследователями вопросы о качестве обучения, эффекте автоматизации на усвоение языка и необходимости адаптации традиционных методов к новым условиям. Особенно создание Интернета открыло поистине неограниченные возможности для наполнения обучения иностранному языку современным аутентичным содержанием. Самые свежие выпуски всемирно известных газет, видеоролики с последними новостями, переписка, онлайн-обсуждения с носителями языка - еще лет десять назад об этом можно было только мечтать.[4]

3. Влияние цифровых медиа на языковую практику. Цифровые медиа оказывают значительное влияние на язык, способствуя появлению новых форм и жанров коммуникации. Язык в социальных сетях, блогах и мессенджерах часто отличается от литературного языка, что приводит к возникновению новых лексических форм и грамматических конструкций. Уже более полувека назад началось использование компьютерных технологий в сфере обучения иностранным языкам. В настоящее время уже немыслимо преподавание иностранных языков без применения новейших технологий [5]. Последствием этого, необходимы новые исследования, направленные на изучение этих изменений и их последствий для языковой практики и образовательных программ.

4. Языковые вариации и изменения в условиях глобализации.

Глобализация приводит к смешению языков и культур, что вызывает интерес к проблемам языковой вариативности. В условиях глобального общения важно изучать, как различные языковые сообщества адаптируют свои языки, как возникают новые диалекты и как они влияют на идентичность носителей. Прикладная лингвистика должна обратить внимание на методы исследования этой динамики, учитывая как социокультурные, так и лингвистические аспекты.

Актуальные проблемы прикладной лингвистики требуют междисциплинарного подхода для их решения. Необходимо интегрировать знания из области лингвистики, культурологии, информационных технологий и

психологии, чтобы более эффективно справляться с вызовами современного мира. Исследования, направленные на изучение межкультурной коммуникации, анализ влияния технологий на обучение, а также изменения языковой практики, помогут адаптировать методы преподавания и эффективно применять лингвистические концепции в различных сферах.

Литература:

1. ТЕР-МИНАСОВА С.Г. Язык и межкультурная коммуникация. М: Издательство. МГУ.2004 год.
2. Химичева С. А. «Межкультурная коммуникация в современном высшем образовании при изучении иностранного языка». Педагогическое образование России. 2012.№ 4. стр.138.
3. Щукин А.Н. Обучение иностранным языкам: теория и практика. 3-е изд. М., 2007. 186 с.
4. Хуторской, А.В. Интернет в школе // Практикум по дистанционному обучению. М.: ИОСО-РАО, 2000. 122 с.
5. Джонассен Девид Х. Компьютеры как инструменты познания: изучение с помощью технологии, а не из технологии // Информатика и образование, № 4-2004.